

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 930.85+784

DOI: 10.5281/zenodo.10968179

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ ВО ВЬЕТНАМЕ

ТУНГ Дао Тхань,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Аспирант; e-mail: thanhtungpiano95@mail.ru

Научный руководитель:

БОРОДОВСКАЯ Лилия Зелимхановна,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Кандидат искусствоведения, профессор; e-mail: lilianotka@yandex.ru

Аннотация. В данной статье рассматривается история становления вьетнамской профессиональной вокальной музыки и начало развития инструментальной джазовой музыки в связи с вокальным исполнительством. Также раскрываются аспекты классификации вокальных жанров и форм исполнения. Основной задачей работы является анализ исторического контекста формирования профессиональной вокальной культуры во Вьетнаме в XX веке. Профессиональная академическая, хоровая и массовая эстрадная музыка появились во Вьетнаме в XX веке в периоды ярких исторических событий – колониального захвата, революций, войн и реформаций. В статье выполнен обзор исторических условий становления трех основных видов вокальной музыки. Подробно не затрагивается лишь народное пение и традиционное песенное творчество. Статья будет полезна всем, изучающим вокальную музыку Вьетнама. Также материалы данной работы можно использовать в учебных курсах вузов культуры по музыкальному искусству народов Азии.

Ключевые слова: вьетнамская вокальная музыка, бельканто, хор, эстрада

Для цитирования: Тунг Д.Т. Исторические аспекты становления профессиональной вокальной музыки во Вьетнаме. // Сервис plus. 2024. Т.18. №1. С.62-70. DOI: 10.5281/zenodo.10968179.

Статья поступила в редакцию: 21.01.2024.

Статья принята к публикации: 10.03.2024.

HISTORICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL VOCAL MUSIC IN VIETNAM

Dao T. TUNG,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

Graduate student; e-mail: thanhtungpiano95@mail.ru

Supervisor:

Liliya Z. BORODOVSKAYA,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

PhD (Cand. Sc.) of Art, Associate Professor; e-mail: lilianotka@yandex.ru

Abstract. This article examines the history of the formation of Vietnamese professional vocal music and the beginning of the development of instrumental jazz music in connection with vocal performance. Aspects of the classification of vocal genres and forms of performance are also revealed. The main objective of the work is to analyze the historical context of the formation of professional vocal culture in Vietnam in the 20th century. Professional academic, choral and mass pop music appeared in Vietnam in the 20th century during periods of significant historical events - colonial conquest, revolutions, wars and reformations. The article provides an overview of the historical conditions for the formation of the three main types of vocal music. Only folk singing and traditional songwriting are not touched upon in detail. The article will be useful to anyone studying the vocal music of Vietnam. Also, the materials of this work can be used in training courses at cultural universities on the musical art of Asian peoples.

Keywords: Vietnamese vocal music, Bel canto, choir, pop

For citation: Tung, D.T., Borodovskaya, L.Z. (2024). Historical aspects of the formation of professional vocal music in Vietnam. Service plus, 18(1), 62-70. DOI: 10.5281/zenodo.10968179. (In Russ.).

Submitted: 2024/01/21.

Accepted: 2024/03/10.

Введение

Сегодня актуальны работы по анализу истории становления вьетнамского вокального искусства, так как на эту тему мало исследований и публикаций. Наша статья ставит своей целью дать некоторые подходы к изучению истории возникновения и развития разных видов вокального искусства во Вьетнаме в XX веке. Вокальная музыка – это искусство «человеческого звука», тесно связанное с литературой и ставшее формой соединения пения и слова. Пение стало средством выражения эмоций, является частью внутреннего голоса человека. Музыка в целом и пение, в частности, также считаются эффективной и позитивной формой искусства, способствующей всестороннему просвещению граждан, воспитанию и становлению человеческой личности и нравственности. Хотя вьетнамская профессиональная вокальная музыка сформировалась и развивалась всего лишь чуть более 90 лет, что является скромным временным отрезком по сравнению с богатой историей мирового вокального искусства, тем не менее она впитала в себя основные принципы и стандарты эстетики мировой музыки в сочетании с уникальными особенностями музыки вьетнамского народа.

Литературный обзор

Сегодня вьетнамская вокальная музыка делится в основном на четкие жанры аналогично принципам классификации западных стран: классическая, хоровая, эстрадная вокальная музыка (поп, рок, джаз) и жанры народных песен. В историческом плане история вьетнамской музыки имеет четыре периода: X–XIV вв., XV–XVIII вв., XIX – первая половина XX в. и начиная с 1945 г. по настоящее время [1, с. 163]. В данной статье мы не будем рассматривать традиционные жанры народной вокальной музыки Вьетнама, известные более тысячи лет, они достаточно освещены в работах Т. Е. Горчаковой [1] и в диссертации Т.Н. Нго [4]. Традиционный реформаторский театр Кай Лыонг, получивший расцвет в 1930-ых гг., в своей основе имеет традиционную народную вокальную музыку «тай ты», описанную подробно в статье Л. Нгуен «Вьетнамские и европейские культурные традиции театра Кай Лыонг» [5], а также в статье Ф. Нгуен Тхи [6].

А.Кэннон в своей статье исследует особый жанр «музыки талантливых любителей» (*đòn ca tài tử*), в котором сочетается пение и игра на музыкальных инструментах [9]. Д. Гиббс выявил интересное явление среди вьетнамских беженцев в США, которые исполняли популярные мировые мелодии на родном языке, считая их подлинно вьетнамскими по происхождению [10].

Исследования по истории вьетнамской оперы мы находим в статьях Д.Р. Загидуллиной [2] и Ф. Нгуен Тхи [6]. Большая историческая роль российско-вьетнамского культурного взаимодействия раскрыта в работе И.В. Зрютиной. Она описывает межкультурный диалог двух стран, основанный на традициях дружбы – это концерты, фестивали, совместное творчество музыкантов [3].

Анализ эстрадной и массовой музыки есть в большой статье Т.Л. Ты [7], а народные песни по аудио записям анализирует Л. Байан, замечая тот факт, что этномузыковеды недостаточно уделяют внимания вьетнамскому фольклору [8].

Методы исследования

Наша статья основана на анализе доступных источников по истории Вьетнама, его музыкальной культуры. Также собственные наблюдения автора легли в основу работы. Методы, которые мы используем – это анализ источников, сравнение сведений по истории вокальной музыки во Вьетнаме с историко-культурными процессами в стране и обобщение полученных данных.

Результаты исследования

Профессиональное вокальное искусство в мире, кульминацией развития которого являются вокальные жанры классических вокальных школ, связанных с искусством бельканто Италии и Европы, формировалось и развивалось на протяжении многих столетий вместе с системой педагогической теории и методического процесса подготовки и обучения. Сегодня искусство бельканто продолжает влиять на становление профессиональной вокальной подготовки и исполнительскую деятельность во многих странах мира. Типичными примерами являются итальянская, французская, немецкая, русская вокальные школы. Они сформировали свою методику, программы и учебники, продумали учебный процесс в образовательных

учреждениях подготовки профессиональных певцов бельканто. Основа теории вокала состоит из техники дыхания, работы над тембром, расширением вокального диапазона, формированием вокального мышления. Практические упражнения как основа процветания мирового профессионального вокального искусства сегодня хорошо развиты.

Вьетнамское профессиональное вокальное искусство

Согласно многочисленным исследованиям вьетнамских авторов, народная музыка играет важную роль и является истоком формирования профессиональной вьетнамской вокальной музыки. Можно назвать такие основные народно-певческие жанры, как: Ка Тру, Чео, Хюэ Королевская музыка.

В XIX-XX вв. музыкальное искусство было одним из светских удовольствий знати династии Нгуен (1802-1945), песни традиционного жанра Хюэ появились во времена правления королей этой династии. Вьетнамское традиционное пение достигло определенных научных высот в исследовании приемов профессионального пения – это способы развития вокального дыхания, резонанса и стиля исполнения.

Вьетнамская профессиональная вокальная музыка (бельканто) развивалась достаточно быстро и мощно из движения «Новая музыка» во французский колониальный период (середина XIX – вторая половина XX вв.). «Новая музыка» или реформатская музыка Вьетнама – это вид музыки, появившийся примерно в 1928 году. Это направление музыки, взявшее за основу западные музыкальные языки (семиступенные лады, темперированная шкала, гармония, форма, западно-европейские музыкальные инструменты и др.).

В первые годы XX в. был период многих изменений во вьетнамском литературном искусстве в целом, и на это повлияло движение «Новая поэзия» и романтическая литература. Французский капитализм и западная культура были внедрены во Вьетнам, вызвав большие волнения в обществе. На многие традиционные культурные ценности Вьетнама, прочно державшиеся тысячи лет подряд, молодежь, получившая западное образование, начала смотреть свысока, и даже стала для

них объектом сарказма. Образовалась вьетнамская буржуазия и городская мелкая буржуазия (интеллигенция и высокопоставленные чиновники), которые начали вести новый городской образ жизни со многими удобствами, присущими западной цивилизации. Поменялась культура быта: жизнь в многоэтажных домах, путешествия на машинах, использование электричества и посещение концертов. Все эти процессы французского влияния отразились и на одежде молодежи, появилась мода на одежду, которая меняется каждый год. Изменения в жизни вьетнамских горожан начала XX века также совпадают с изменениями в мыслях и эмоциях, и это было связано с влиянием французской романтической культуры.

Европейская музыка очень рано проникла вместе с французами во Вьетнам. Первое что появилось – это гимны в католических церквях. Вьетнамских священников также обучают музыке в миссионерских целях. Затем людей Вьетнама познакомили с «военной музыкой» через духовые оркестры. Богатый городской класс знакомился с танцевальной и западной классической музыкой. С самого начала европейские и американские песни пользовались большой популярностью во Вьетнаме благодаря грампластинкам (78 скорости), а затем и благодаря звуковым фильмам. Юные любители музыки во Вьетнаме того периода начали играть на мандолине, гитаре, скрипке и фортепиано.

Период до 1937 года считается периодом становления вьетнамской «новой музыки», музыкант Чан Куанг Хай называет его «образным периодом». Фам Дуй считает, что начало 1930-х годов было «периодом поиска нового музыкального языка». Подобно тому, как писатели-романтики и поэты движения «Новая поэзия» находились под влиянием французской романтической литературы, музыканты Вьетнама довоенного периода также были вдохновлены западной музыкой.

В 1927 году родилась «Французская консерватория Экстрема – Орьеут – Ханой» (Conservatoire Francais d'Extrême – Orient – Hanoi). Модель музыкальной школы в то время состояла из трех уровней: начального, среднего и продвинутого с базовыми предметами. В школе также

обучали вокалу. Это были факторы, которые положительно повлияли на формирование вокальной музыки, когда была создана Вьетнамская музыкальная школа (ныне Вьетнамская национальная музыкальная академия) в 1956 году, открывшая период обучения вокальной музыке по профессиональным региональным и мировым программам.

Можно утверждать, что начиная с периода «Новой музыки», когда во Вьетнаме начали распевать вьетнамские тексты на западно-европейские мелодии и в период между двух революций против Франции и Америки, профессиональная вокальная музыка сформировала систему обучения на трех уровнях: от средней школы, университета до аспирантуры с полными программами, учебниками, библиотеками, достигнув высокого уровня профессионального обучения вокальному искусству, наравне с другими странами региона. Красноречивым доказательством является тот факт, что вьетнамские вокалисты участвовали и занимали высокие места в международных вокальных конкурсах, проводимых в Советском Союзе, Китае, Северной Корее, Болгарии, Таиланде, Монголии, Корее.

Профессиональная вокальная музыка во Вьетнаме XX века представлена несколькими яркими исполнителями. Тринх Конг Сон (Trinh Cong Son, 1939-2001) – певец, поэт, художник, актер, в репертуаре которого около 600 песен, 236 из них были в рейтинге самых покупаемых пластинок. Он был членом Музыкальной ассоциации Хошимина, членом Ассоциации музыкантов Вьетнама и заместителем главного редактора приложения Music World. Среди наиболее запомнившихся народу его песен: «Море памяти», «Слова уходящих», а песня «Иди спать» была выпущена на более чем двух миллионах виниловых пластинок.

Ву Тхань Ан (Vu Thanh An, 1943г.) – автор и исполнитель многих любимых в Южном Вьетнаме песен в период 1954-1975 годов. Его цикл «Песни без названия» («Bài không tên») из более 50 песен исполняется и сегодня другими певцами. Интересное сочетание традиций и современности в его музыке, лирическая любовная тематика, акустические инструменты – все это секреты успеха его знаменитых произведений.

Ле Мин Сон (Le Min Son, род.1975г.), профессиональный музыкант и певец, выпускник Ханойской консерватории, автор популярных песен «Remembering Hanoi (Вспоминая Ханой)», «I'm Gone (Я ухожу)». Стилевая особенность его музыки – это связь с фольклором Вьетнама, что отражено не только в мелодиях песен, но и в поэтических образах полей, садов, прудов, крыльев аиста и рисовых полей. Творчество Ле Минь Сон высоко оценено на родине, он был награжден вьетнамской национальной премией «Посвящение» (аналог мировой «Грэмми») в 4 номинациях. В 2004 году он выпустил уникальный альбом «Восход», в котором песня «О! Мой родной город» имела сопровождение и аранжировку для трех оркестров – симфонического, струнного, этнического в сочетании с барабанным коллективом Центрального театра легкой музыки.

Вьетнамское хоровое вокальное искусство

Хоровое искусство было привезено во Вьетнам французскими миссионерами в форме евангельского пения церковных гимнов. Настоящее хоровое искусство, присутствующее в музыкальной жизни нашей страны, является результатом импорта музыкальной культуры из Европы, но развившейся через призму вьетнамских музыкальных эстетических вкусов. С точки зрения истории, хоровое искусство Вьетнама представляет собой непрерывный процесс развития, переплетающийся, наследующий и создающий новые элементы и в то же время совершающий скачки, связанные с историческими переломами экономики революционной музыки. В музыкальной практике древних вьетнамцев не было возможности петь многоголосно, лишь несколько этнических групп пели двухголосно с фиксированным интервалом. Однако в народной музыке вьетнамцы любят коллективное пение – это есть зародыши хоровых вокальных форм. Это отчетливо видно на примере жанров Хо Севера, Юга и Центрального региона. В труде и в борьбе с иноземными захватчиками вьетнамский народ всегда доказывал, что общность создает силу всей нации. Искусство вообще и хор в частности формируются и развиваются из этого жизненного требования. Поэтому, когда были созданы европейские хоры, вьетнамцы не стали проводить

дискриминацию, а приветствовали и соответствующим образом преобразовали их в своей музыкальной культуре.

Наряду с развитием профессиональной музыки вьетнамские авторы писали хоровые песни на вьетнамский текст, это стало важным переломным моментом. Вместе с развитием вьетнамской культуры периода «Новой музыки» в это же время происходит и развитие хоров. Массово выпускались революционные хоровые песни, поощряющие движение на борьбу и защиту Отечества.

В 1948 году вьетнамский композитор Луу Хуу Фуок (1921-1989) написал три хоровых произведения – «Юго-Восточная Азия», «Знамя демократии» и «Великий поход». Это одни из первых примеров профессиональной хоровой музыки Вьетнама, которые пока не были масштабными многоголосными произведениями. По жанру – это скорее всего разновидность вокальной музыки. В 1955 году появились такие хоровые произведения, как: «Деревянное пение» (До Нхуан), «Волна» (Доан Нхо), «Свет моста Вьет Три» (Хоанг Ха), «Солдат пограничной службы» (Х. Тхук). Также в этот исторический период становятся популярными революционные песни в обработке для хоров.

С начала 1960-х до начала 1970-х гг. процветали такие хоровые произведения, как: «Хвала Отечеству» (Хубэй, 1960), «Пан Мыонг тебе» (Хоанг Бой, 1963), «Вьетнам на пути к победе» (Чу Минь, 1964), «На передовой Отечества» (Луу Кау, 1964), «Хайфон сияет в Восточном море» (То Хай, 1965), «Взросление на море» (До Нхуан, 1966), «Рабочий класс» (Чу Минь, 1967), «Пение ирригации» (Люкуи Кау, 1968), «Родина звучит гордым пением» (Тронг Банг, 1969),

Хоровая музыка этого периода представляла собой крупные произведения «профессиональных» музыкантов более развитые по стилю и фактуре. Это сочинения хорального склада, но иногда они сочетают гармонические и полифонические элементы. Полифонический стиль богат многими приемами, такими как: антифонный, имитация антифонного, например, в хоре «Он все еще марширует» (Уи Ду) и есть переключки между хором и солистом в «Волне Тунг Куа» (Доана Но).

Хоанг Ван (1930-2018) – один из самых плодотворных вьетнамских хоровых композиторов, его музыка была особенно популярна в 1960-ые годы и остается такой сегодня. Его профессиональное мастерство и стремление передать эмоции в борьбе за независимость и свободу страны явились благодатной почвой для сочинения эпических песен и больших хоров с различными типами оркестров: «Воспоминание», «Да здравствует Вьетнам», «Заря века (Поэзия Нгуен Динь Тхи)», «Город-порт», «Воспоминания о родине», «Хвала Отечеству», «Любовь к Родине», «Никогда забыть на поле боя», «Вьетнам, наша героическая родина» (Хоанг Ван, Ле Лой, Лю Кау, Фам Туен, Хубэй), «Серп и Молот» (детский хор), «Горный переход», «Десятилетие», «Пение под флагом Серпа и Молота», «Чем наш город наш завод».

В эпическом жанре Хоанг Вану принадлежат такие выдающиеся произведения, как «Ханой – Хюэ – Сайгон», «Поэма Тай Нгуену» (написана Ле Нгуеном), «Да здравствует Вьетнам», «Я мастер печи. Рабочая эпопея», «Времена года» (детская сюита) и др.

По сей день вьетнамские хоры уже не служат только политическим целям, сегодня это произведения со множеством тем о жизни, деятельности людей, красоте страны или любви. Развивались также техники композиторского хорового письма с широким использованием аккомпанемента духовых и струнных инструментов. Сформировался способ построения и развития вьетнамских хоровых партитур с приемами от полифонии, гомофонии или их комбинации. Параллельно с этим рождались профессиональные хоровые оркестры, давшие немало успешных выступлений, добившихся большой известности внутри страны и за рубежом.

Определенным этапом развития сольной и хоровой вокальной музыки стало появление жанра вьетнамской оперы во второй половине XX века (1965 г.). После французского колониального периода начинается подготовка вьетнамских музыкантов, композиторов в европейских странах, в России. Примером современной оперы можно назвать «Красные листья» (2014 г.) До Хонг Куан [2; 6].

Вьетнамская эстрадная музыка

В музыкальной жизни страны эстрадная музыка очень доступна публике. Вьетнамскую эстрадную музыку можно разделить на 3 основных типа: поп-музыка, джазовая музыка, рок-музыка. Это вид музыки, в котором множество популярных композиций, произведений и исполнителей. С 1990-х годов и по настоящее время в жизни людей ежедневно появляются эстрадные музыкальные произведения [7]. С развитием новых музыкальных направлений эстрадная музыка постоянно трансформируется в соответствии с каждым этапом. Стоит упомянуть формирование ранних поп- и рок-групп, концерты которых всегда полны публики. В репертуаре были песни известных во всем мире исполнителей. В тоже время есть эстрадные песни, написанные на вьетнамском языке, с вьетнамским фольклорным влиянием.

Джазовая музыка лишь в 1990-е годы вышла на музыкальный рынок Вьетнама. Становлению этого жанра способствовало создание факультетов и школ эстрадной музыки. Сегодня вьетнамская эстрадная музыка интегрировалась с мировой популярной культурой, проводится множество выступлений и конкурсов с участием коллективов и певцов из страны и из-за границы. Поп-, рок-, джаз нашли свое место на огромном музыкальном рынке Вьетнама.

Нгуен Ле (Nguyen Le, род. 1959 г.) – французско-вьетнамский джазовый музыкант, гитарист, бас-гитарист, аранжировщик, композитор, лауреат национальной премии «Посвящение». Обучался на факультете визуальных искусств по специальности философия, автор диссертации на тему экзотики в искусстве. Занявшись музыкой как любитель, он создал многонациональный коллектив «ULTRAMARINE» (1983), компакт-диск «DÉ» которой был признан «лучшим альбомом мировой музыки 1989 года». Его творчество стало основой для развития джазового вокала во Вьетнаме.

Музыкант-самоучка, Нгуен Ле начал играть в разных стилях – рок и фанк, джазовые стандарты и авангардный джаз, поп-музыка (со-

трудничал с Рэй Чарльзом), современная и этническая музыка Африки, Карибов, Индии, Турции и Вьетнама. Он сотрудничал с такими известными музыкантами, как Рэнди Брекер, Винс Мендосас, Эрик Влоиманс, Карла Блей и Мишель Портал.

Нгуен Ле в содружестве со многими мировыми музыкантами выпустил множество грампластинок, например, альбом 1996 года «Tales from Vietnam» (Сказки Вьетнама) представляет собой сочетание джаза и традиционной вьетнамской музыки, где пентатоника удачно звучит и как фольклор, и как джаз. Вместе с режиссером Пи Джей Сан Бартоломе он создал большое шоу «О луне и ветре», в котором традиционные и современные вьетнамские танцоры объединяются с оркестром. Диск «Сказки Вьетнама» получил высокую оценку международных критиков: Diapason d'Or, Choc du Monde de la Musique, Choc of Year 1996 Jazzman, 2-й лучший CD 96 для JAZZTHING (Германия), Best CD 96 на радио TRS 2 (CH), «Маленький шедевр» JAZZTIMES (США).

Вокалисткой альбома «Tales from Vietnam» стала Хуонг Тхань (Huong Thanh), вьетнамская исполнительница традиционных жанров Кай Луонг и джаз-фьюжн. В 1995 году она начала совместное творчество с вьетнамским гитаристом Нгуеном Ле, который познакомил ее с джазовой и мировой музыкой.

В 2007 году французский радиоканал «France Musique» наградил ее премией «Музыка мира» (Musique des Musiques du Monde) за интерпретацию традиционной музыки Вьетнама. В 2008 году ею был выпущен компакт-диск «Viet Nam: Musique Du Théâtre Cai Luong» (Вьетнам: Музыка театра Кай Луонг). Здесь Хонг Тхань в сотрудничестве с традиционными музыкантами интерпретирует некоторые из самых популярных произведений Цылонга и традиционной музыки трех регионов Вьетнама.

Тран Мань Туан (Tran Manh Tuan, род. 1970 г.) вьетнамский джазовый музыкант, аранжировщик, один из лучших саксофонистов страны, автор песен и продюсер, окончил Музыкальный колледж Беркли. С 2002 года преподает в Музыкальной консерватории Хошимина. Он стал единственным джазовым саксофонистом, пять раз номинирован-

ным на премию «Посвящение». Его лучшие альбомы: «Концерт в Ханое», «Лунная ночь», «Ко Ла» представляют романтическое сочетание традиционной вьетнамской музыки и элементов джаза. Его сотрудничество с певцами современного Вьетнама внесло в развитие популярной музыки нашей страны новое направление. Он выпустил множество сольных компакт-дисков, выступал и записывался со многими вьетнамскими певцами. Он также известен своими интерпретациями песен Трунь Конг Сона.

Выводы

Благодаря приведенному выше историческому анализу развития профессиональной музыки во Вьетнаме, мы можем выделить 4 наиболее популярных и типичных вида вокальной музыки:

профессиональную академическую, хоровую и эстрадную и народную вокальную музыку. Каждый жанр имеет свои особенности, но все они являются частью вьетнамской музыкальной культуры. Видно, что вьетнамское вокальное искусство претерпело значительные исторические изменения в течение XX века, приблизившись к уровню мировой вокальной музыкальной индустрии.

Другие виды музыки, такие как эстрада и джаз, позже в XX веке получили развитие в культуре Вьетнама, формируя своих джазовых, рок- и поп-исполнителей. Сегодня необходимо продолжать творческое развитие национальной музыки, продолжать совершенствоваться и привносить новые ценности для того, чтобы вьетнамская музыка имела больший успех в будущем.

Список источников

1. Горчакова Т.Е. Музыкальные традиции Вьетнама: эволюционные процессы / Т.Е. Горчакова // Культура и искусство Вьетнама: Сборник научных статей / Российская Академия Наук; Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Дальнего Востока Российской академии наук; Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама; Государственный институт культуры и искусства Вьетнама. Москва: Издательство «Форум», 2017. С. 162-170. EDN YTBOYG.
2. Загидуллина Д.Р. Опера До Хонг Куана «Красные листья» в аспекте взаимодействия культур / Д. Р. Загидуллина // Музыка. Искусство, наука, практика. 2020. № 4(32). С. 37-49. EDN TXOBMF.
3. Зрютина И.В. Вьетнам – Россия: диалог культур / И.В. Зрютина // ИКОНИ. 2020. № 4. С. 56-62. DOI 10.33779/2658-4824.2020.4.056-062.
4. Нго Т. Н. Воспитательные возможности вьетнамской народной песни в подготовке учителей музыки для начальной школы СПб: специальность 13.00.01 "Общая педагогика, история педагогики и образования": автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Нго Тхи Нам. Москва, 1989. 16 с. EDN ZIUXNF.
5. Нгуен Л. Вьетнамские и европейские культурные традиции театра Кай Лыонг / Л. Нгуен // Проблемы музыкальной науки. 2009. № 2(5). С. 82-86. EDN MSMSNV.
6. Нгуен Тхи Ф. Формирование и развитие современной вьетнамской оперы / Ф. Нгуен Тхи, Д.Р. Загидуллина // Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Материалы Международной научно-практической конференции, Казань, 01 апреля 2020 года. Том Выпуск 13. Казань: Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова, 2021. С. 165-172. EDN GOQLKA.
7. Ты Т.Л. Исполнительское искусство во Вьетнаме: прогресс и проблемы / Т.Л. Ты // Независимый Вьетнам: национальные интересы и ценности: Статьи международной он-лайн конференции, Москва, 21-22 октября 2020 года. Москва: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Дальнего Востока Российской академии наук, 2021. С. 315-332. DOI 10.24412/ci-36362-2021-1-315-332.
8. Briain L.Ó. Vietnam: Vocal Music from the Northern Plains. 2009.
9. Cannon A.M. From nameless to nomenclature: Creating music genre in Southern Vietnam // Asian Music. 2016. Pp. 138-171.
10. Gibbs J. The West's songs, our songs: The introduction and adaptation of western popular song in Vietnam before 1940 // Asian music. 2003. Т. 35. №. 1. Pp. 57-83.

References

1. Gorchakova, T.E. (2017). Muzykal'nye traditsii V'etnama: evolyutsionnye protsessy [Musical traditions of Vietnam: evolutionary processes]. In: *Kul'tura i iskusstvo V'etnama [Culture and art of Vietnam]*. Moskva: Publishing house «Forum», 162-170. (In Russ.).

2. Zagidullina, D.R. (2020). Opera Do Khong Kuana «Krasnye list'ya» v aspekte vzaimodeistviya kul'tur [Do Hong Kuan's opera «Red Leaves» in the aspect of interaction of cultures]. *Muzyka. Iskusstvo, nauka, praktika [Music. Art, science, practice]*, 4 (32), 37-49. (In Russ.).
3. Zryutina, I.V. (2020). V'etnam – Rossiya: dialog kul'tur [Vietnam – Russia: dialogue of cultures]. *IKONI [IKONI]*, 4, 56-62. DOI 10.33779/2658-4824.2020.4.056-062. (In Russ.).
4. Ngo, T.N. (1989). *Vospitatel'nye vozmozhnosti v'etnamskoi narodnoi pesni v podgotovke uchitelei muzyki dlya nachal'noi shkoly SRV [Educational possibilities of Vietnamese folk song in the training of music teachers for primary schools in Vietnam]: Candidate of Pedagogics' thesis abstract*. Moscow. (In Russ.).
5. Nguen, L. (2009). V'etnamskie i evropeiskie kul'turnye traditsii teatra Kai Lyong [Vietnamese and European cultural traditions of Cai Luong Theater]. *Problemy muzykal'noi nauki [Problems of music science]*, 2(5), 82-86. (In Russ.).
6. Nguen, Tkhi F., Zagidullina, D.R. (2021). Formirovanie i razvitie sovremennoi v'etnamskoi opery [Formation and development of modern Vietnamese opera]. *Aktual'nye problemy muzykal'no-ispolnitel'skogo iskusstva: Istoriya i sovremennost' [Current problems of musical and performing arts: History and modernity]*, 13, 165-172. (In Russ.).
7. Ty, T.L. (2021) Iсполnitel'skoe iskusstvo vo V'etname: progress i problemy [Performing Arts in Vietnam: Progress and Challenges]. In: *Nezavisimyi V'etnam: natsional'nye interesy i tsennosti [Independent Vietnam: national interests and values]*. Moscow: Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences. DOI 10.24412/cl-36362-2021-1-315-332. (In Russ.).
8. Briain, L.Ó. (2009). *Vietnam: Vocal Music from the Northern Plains*. 2009.
9. Cannon, A.M. (2016). From nameless to nomenclature: Creating music genre in Southern Vietnam. *Asian Music*, 47 (2), 138-171.
10. Gibbs, J. (2003). The West's songs, our songs: The introduction and adaptation of western popular song in Vietnam before 1940. *Asian music*, 35 (1), 57-83.